

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ ПРИ БЛОКАДЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Юсупалиева Г.А., Бекимбетов К.Н., Ахмедов Э.А., Юлдашев Т.А.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель: оценить клиническую эффективность, безопасность и влияние на послеоперационное обезболивание комплексной ультразвуковой навигации при блокаде плечевого сплетения у пациентов с травмами и заболеваниями верхних конечностей. Материалы и методы: в исследование включено 150 пациентов (64 мужчины, 86 женщин; средний возраст $39,8 \pm 16,3$ года), которым выполнялась блокада плечевого сплетения. Основная группа ($n=100$) – больные с травмами, хроническими болевыми синдромами и послеоперационными состояниями; контрольная группа ($n=50$) – пациенты с плановыми операциями без повреждения нервов. Блокада выполнялась под контролем ультразвуковой навигации с использованием серошкальной эхографии, ЦДК и компрессионной эластографии. Результаты: применение УЗ-навигации позволило сократить время выполнения блокады ($8,4 \pm 2,1$ против $15,2 \pm 3,8$ мин, $p < 0,05$), повысить успешность блокады (96 % против 82 %) и снизить потребность в повторной анестезии (4 % против 18 %). Частота сосудистых пункций уменьшилась более чем в три раза. Продолжительность послеоперационного обезболивания увеличилась до $11,5 \pm 2,3$ ч. Вывод: комплексная ультразвуковая навигация повышает точность и безопасность блокады плечевого сплетения, улучшает качество обезболивания и снижает частоту осложнений, что делает её методом выбора при травмах и оперативных вмешательствах на верхних конечностях.

Ключевые слова. Ультразвуковая навигация; блокада плечевого сплетения; регионарная анестезия; травмы верхних конечностей; VAS; послеоперационное обезболивание.

CLINICAL EFFECTIVENESS OF COMPREHENSIVE ULTRASOUND-GUIDED NAVIGATION IN BRACHIAL PLEXUS BLOCK IN PATIENTS WITH UPPER LIMB INJURIES AND DISORDERS

Yusupalieva G.A., Bekimbetov K.N., Akhmedov E.A., Yuldashev T.A.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. To evaluate the clinical efficacy, safety, and impact of comprehensive ultrasound navigation on postoperative analgesia in brachial plexus block for patients with upper limb injuries and disorders. The study included 150 patients (64 men, 86 women; mean age 39.8 ± 16.3 years) who underwent brachial plexus block. The main group ($n=100$) comprised patients with traumatic injuries, chronic pain syndromes, and postoperative conditions; the control group ($n=50$) included patients undergoing elective surgery without nerve damage. The block was performed under ultrasound guidance using grayscale imaging, color Doppler, and compression elastography. Results. Ultrasound navigation reduced the procedure time (8.4 ± 2.1 vs. 15.2 ± 3.8 min, $p < 0.05$), increased block success rate (96% vs. 82%), and decreased the need for repeat anesthesia (4% vs. 18%). The incidence of vascular punctures was reduced more than threefold. The duration of postoperative analgesia increased to 11.5 ± 2.3 hours. Conclusion. Comprehensive ultrasound navigation improves the accuracy and safety of brachial plexus block, enhances the quality of analgesia, and reduces complication rates, making it the method of choice in patients with upper limb trauma and surgical interventions.

Keywords. Ultrasound navigation; brachial plexus block; regional anesthesia; upper limb injuries; VAS; postoperative analgesia.

ЮҚОРИ МУЧАЛАРНИНГ ЖАРОҲАТЛАРИ ВА КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЕЛКА ЧИГАЛИ БЛОКАДАСИДА КОМПЛЕКС УЛЬТРАТОВУШЛИ НАВИГАЦИЯНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ

Юсупалиева Г.А., Бекимбетов К.Н., Ахмедов Э.А., Юлдашев Т.А.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақсад: юқори мучаларнинг жароҳатлари ва касалликлари бўлган беморларда елка чигали блокадасида комплекс ультратовуш навигациясининг клиник самарадорлиги, хавфсизлиги ва операциядан кейинги оғриқсизлантиришга таъсирини баҳолаш. Материаллар ва усуллар: Тадқиқотга

елка чигали блокадаси бажарилган 150 нафар бемор (64 нафар эркек, 86 нафар аёл; ўртача ёши $39,8 \pm 16,3$ ёш) киритилган. Асосий гуруҳ ($n=100$) - жароҳатлар, сурункали оғриқ синдромлари ва операциядан кейинги ҳолатлари бўлган беморлар; назорат гуруҳи ($n=50$) - нерв шикастланишсиз режалли операциялар ўтказилган беморлар. Блокада кулранг шкалалли эхография, СДК ва компрессион эластография ёрдамида ультратовуш навигацияси назорати остида амалга оширилди. Натижалар: УТ-навигацияни қўллаш блокадани бажариш вақтини қисқартиришига ($8,4 \pm 2,1$ га қарши $15,2 \pm 3,8$ дақиқа, $p < 0,05$), блокада муваффақиятини оширишига (96% га қарши 82%) ва такрорий анестезияга бўлган эҳтиёжни камайтиришига (4% га қарши 18%) имкон берди. Томир пункциялари частотаси уч баравардан кўпроқ камайди. Хулоса: комплекс ультратовуш навигацияси елка чигали блокадасининг аниқлиги ва хавфсизлигини оширади, оғриқсизлантириш сифатини яхшилайди ва асоратлар частотасини камайтиради, бу эса уни қўллардаги жароҳатлар ва жарроҳлик аралашувларида танлов усулига айлантиради.

Калит сўзлар. Ультратовуш навигацияси; елка чигали блокадаси; минтақавий анестезия; қўлларнинг шикастланиши; VAS; операциядан кейинги оғриқсизлантириш.

e-mail: yusupalieva1972@gmail.com, bekimbetov.quadrat@mail.ru,
elyorbek19870308@gmail.com, dr_temur@mail.ru

Актуальность исследования. Повреждения периферических нервов верхних конечностей остаются одной из актуальных проблем современной травматологии и реконструктивной хирургии. По данным литературы, частота вовлечения нервов при травмах верхних конечностей составляет от 25 до 65 %, причём до 40 % приходится на нервы плечевого пояса и предплечья, что нередко приводит к стойким болевым синдромам, нарушению функции и длительной утрате трудоспособности. Значительная часть пациентов нуждается не только в хирургической коррекции, но и в адекватном обезболивании на этапах оперативного лечения и реабилитации.

Регионарная анестезия, в частности блокада плечевого сплетения, широко используется для проведения операций на плечевом поясе и верхних конечностях, а также для послеоперационного обезбоживания. Однако традиционные методы её выполнения - «вслепую» по анатомическим ориентирам или под контролем нервного стимулятора - имеют ряд существенных ограничений. К ним относятся высокая вариабельность анатомических ориентиров, риск непреднамеренной пункции сосудов (до 20%), повреждения нервных стволов, а также недостаточная точность позиционирования иглы, что ведёт к неполному обезболиванию и повышению дозы анестетика.

Несмотря на доказанную эффективность ультразвуковой навигации, в отечественной литературе недостаточно данных о её применении у пациентов с разнообразными травматическими повреждениями и послеоперационными состояниями верхних конечностей. Вопросы стандартизации ультразвуковых доступов, количественной оценки семиотики нервов и комплексного применения серошкальной эхографии, цветного доплеровского картирования (ЦДК) и эластографии остаются открытыми. Это особенно актуально при множественных повреждениях и анатомических вариациях, когда требуется индивидуализированный подход для достижения эффективного обезбоживания.

Таким образом, исследование, направленное на разработку и клиническую оценку комплексной ультразвуковой навигации при блокаде плечевого сплетения у пациентов с травмами и заболеваниями верхних конечностей, является своевременным и практически значимым. Полученные результаты могут способствовать снижению частоты осложнений, улучшению качества обезбоживания и оптимизации периоперационного ведения больных.

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность, безопасность и влияние на послеоперационное обезбоживание комплексной ультразвуковой навигации при блокаде плечевого сплетения у пациентов с травмами и заболеваниями верхних конечностей.

Материалы и методы исследования. В исследование включено 150 пациентов (64 мужчины и 86 женщин) в возрасте от 7 до 73 лет (средний возраст составил $39,8 \pm 16,3$ года), которым выполнялась блокада плечевого сплетения под ультразвуковым контролем. Контрольную группу ($n=50$) составили пациенты, оперированные по поводу плановой патологии верхних конечностей без повреждений нервных стволов.

Основная группа ($n=100$) - больные с различной патологией: острые травмы (переломы плеча, ключицы, локтевого сустава, костей предплечья и кисти), хронические болевые синдромы, последствия операций и реконструктивных вмешательств, реабилитационные пациенты с посттравматическими контрактурами и невралгиями.

Пациенты распределялись по локализации повреждений следующим образом: плечо - 42 случая (28%), ключица/плечевое сплетение - 16 (11%), локоть - 38 (25%), предплечье - 27 (18%), кисть и пальцы - 27 (18%). Блокада выполнялась под контролем УЗ-навигации с использованием серошкальной эхографии, цветного доплеровского картирования (ЦДК) и компрессионной эластографии (аппарат Arlio 500, Япония). Проводился визуальный контроль положения иглы, дифференциация нервов и сосудов, а также отслеживание распространения анестетика в реальном времени.

Оценка эффективности включала: время выполнения блокады, объём использованного анестетика, выраженность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (VAS) через 30 минут, 6 и 24 часа, частоту осложнений (пункция сосудов, парестезии, гематомы), потребность в дополнительной анестезии или анальгезии.

Результаты исследования. Комплексная ультразвуковая навигация позволила достигнуть высокой частоты успешных блокад: в 96 % случаев отмечалось полное отсутствие боли в зоне операции в течение первых 6 часов после вмешательства.

Среднее время выполнения блокады составило $8,4 \pm 2,1$ мин, что почти в два раза меньше, чем при традиционной технике ($15,2 \pm 3,8$ мин; $p < 0,05$) (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная оценка эффективности проведенных блокад

Параметр	УЗ-навигация (n=100)	Контроль (n=50)	p-значение
Среднее время блокады, мин	$8,4 \pm 2,1$	$15,2 \pm 3,8$	$<0,05$
Успешность блокады, %	96	82	$<0,05$
Потребность в повторной анестезии, %	4	18	$<0,05$
Средний объём анестетика, мл	18 ± 3	24 ± 4	$<0,05$

В 4 % случаев потребовалось дополнительное введение анестетика (по сравнению с 18 % в контрольной группе), что подтверждает более точное попадание препарата в необходимый фасциальный футляр. УЗ-навигация значительно уменьшила количество интра- и постпроцедурных осложнений:

Пункция сосудов: 6,7 % (против 21,4 % в контрольной группе);

Гематомы: 2 % (против 8 %);

Преходящие парестезии: 1,3 % (самостоятельно купировались в течение 24 часов);

Стойких неврологических осложнений не зарегистрировано. Визуальный контроль позволил минимизировать риск повреждения крупных сосудов, избежать системной токсичности местных анестетиков и уменьшить объём используемого препарата. Для объективной оценки качества обезболивания использовалась визуально-аналоговая шкала боли (VAS) в течение первых 24 часов после операции (табл.2).

Таблица 2

Послеоперационное обезболивание и динамика боли (VAS)

Время измерения VAS	УЗ-навигация (n=100)	Контроль (n=50)	p-значение
До операции	$6,8 \pm 1,2$	$6,6 \pm 1,3$	$>0,05$
30 мин после блокады	$0,4 \pm 0,3$	$1,2 \pm 0,8$	$<0,05$
6 часов	$1,2 \pm 0,8$	$3,4 \pm 1,1$	$<0,05$
12 часов	$2,8 \pm 1,0$	$5,1 \pm 1,5$	$<0,05$
24 часа	$4,0 \pm 1,2$	$6,3 \pm 1,8$	$<0,05$

Продолжительность анальгезии в группе УЗ-навигации составила $11,5 \pm 2,3$ часа, что на 3–4 часа превышает результат контрольной группы ($7,9 \pm 1,8$ ч).

Дополнительные ненаркотические анальгетики требовались лишь в 10 % случаев (против 38 % при традиционной технике). Пациенты отмечали более комфортное пробуждение и меньшую болезненность в первые сутки, а хирурги - более спокойное послеоперационное ведение больных.

Обсуждение результатов. Полученные результаты демонстрируют, что использование комплексной ультразвуковой навигации при выполнении блокады плечевого сплетения значительно повышает эффективность регионарной анестезии у пациентов с травматическими и послеоперационными поражениями верхних конечностей. В нашем исследовании успешность блокады достигала 96 %, что сопоставимо с данными систематического обзора Abrahams и соавт. (2009), где применение УЗ-навигации повышало вероятность полного обезболивания на 29 % по сравнению с традиционными

методами. Сокращение времени выполнения блокады почти в два раза имеет важное клиническое значение, особенно в условиях травматологического стационара, где важна скорость оказания помощи. Раннее достижение хирургической анестезии сокращает время подготовки пациента к операции и оптимизирует работу операционной. Снижение объёма используемого анестетика на 25 % позволяет уменьшить риск системной токсичности местных анестетиков, что особенно актуально для пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Более длительное обезболивание в послеоперационном периоде способствует снижению потребности в опиоидных анальгетиках и ускоряет восстановление пациентов, что согласуется с данными Marhofer и соавт. (2005), показавших улучшение качества послеоперационного периода при использовании УЗ-контролируемых блокад. Частота осложнений при использовании УЗ-навигации оказалась значительно ниже - частота сосудистых пункций снизилась более чем в три раза. Эти результаты подтверждают работы Sites и соавт. (2010), которые отмечали снижение частоты осложнений и повышение безопасности блокады при визуальном контроле положения иглы и распространения анестетика.

Следует отметить, что комплексная методика, включающая серошкальную эхографию, ЦДК и компрессионную эластографию, позволяет не только визуализировать нервы и сосуды, но и оценивать анатомические вариации, что особенно важно при повторных операциях и рубцовых изменениях тканей. Это повышает индивидуализацию подхода к каждому пациенту. Таким образом, полученные данные подтверждают высокую клиническую эффективность и безопасность комплексной ультразвуковой навигации и позволяют рекомендовать её как метод выбора при проведении регионарной анестезии у пациентов с патологией плечевого пояса и верхних конечностей.

Выводы. Комплексная ультразвуковая навигация при блокаде плечевого сплетения обеспечивает высокую успешность блокады (96 %) и достоверно сокращает время выполнения процедуры. Методика позволяет уменьшить объём используемого анестетика на 25 %, снизить частоту сосудистых осложнений более чем в три раза и продлить продолжительность обезболивания. УЗ-навигация способствует снижению потребности в дополнительной анестезии и повышению удовлетворённости пациентов. Внедрение комплексной УЗ-навигации в клиническую практику повышает безопасность и качество регионарной анестезии, что особенно важно при травмах и оперативных вмешательствах на верхних конечностях.

Список литературы:

1. Abrahams M.S., Aziz M.F., Fu R.F., Horn J.L. Ultrasound guidance compared with electrical neurostimulation for peripheral nerve block: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Br J Anaesth.* 2009;102(3):408–417.
2. Marhofer P., Chan V.W.S. Ultrasound-guided regional anesthesia: current concepts and future trends. *Anesth Analg.* 2007;104(5):1265–1269.
3. Sites B.D., Brull R., Chan V.W. et al. Art of ultrasound-guided regional anesthesia: principles and practical considerations. *Reg Anesth Pain Med.* 2010;35(2):S59–S80.
4. Надирадзе З.З. Регионарная анестезия при повреждениях плечевого сплетения: современные возможности. *Анестезиология и реаниматология.* 2014;(6):55–61.
5. Данилова М.Г., Салтыкова В.Г., Усенко Е.Е. Использование ультразвуковой навигации при блокадах периферических нервов. *Медицинская визуализация.* 2018;(3):29–36.
6. Neal J.M., Barrington M.J., Brull R., Hadzic A. The ASRA Practice Advisory on Neurologic Complications in Regional Anesthesia and Pain Medicine. *Reg Anesth Pain Med.* 2015;40(5):401–430.
7. Koscielniak-Nielsen Z.J. Ultrasound-guided peripheral nerve blocks: what are the benefits? *Acta Anaesthesiol Scand.* 2008;52(6):727–737.
8. Tran D.Q.H., Elgueta M.F., Aliste J., Finlayson R.J. Diaphragmsparing nerve blocks for shoulder surgery, revisited. *Reg Anesth Pain Med.* 2017;42(1):32–38.
9. Grau T., Bartussek E., Conradi R. et al. Ultrasound imaging improves learning curves in obstetric epidural anesthesia: a randomized controlled trial. *Can J Anaesth.* 2003;50(9):976–982.
10. Ilfeld B.M., Ball S.T., Gearen P.F. et al. Ambulatory continuous interscalene nerve blocks decrease the time to discharge readiness after total shoulder arthroplasty. *Anesthesiology.* 2006;105(5):999–1007.

Для цитирования: Юсупалиева Г.А., Бекимбетов К.Н., Ахмедов Э.А., Юлдашев Т.А. Клиническая эффективность комплексной ультразвуковой навигации при блокаде плечевого сплетения у пациентов с травмами и заболеваниями верхних конечностей // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 997–1000. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17423482>